

ARXANTROPLAR: SAPIENS ODAMINING RATSIONAL TAFAKKUR EVOLUTSIYASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6529081>

Oydin To`rayeva

*Samarqand v, Past Darg`om tumani
38-maktabning Biologiya fani o`qituvchisi*

Annotasiya: *Mazkur maqolada insoniyatning kelib chiqish tarixi haqida qisqacha mulohaza yuritilgan. Arxantroplar va ularning yashash tarzi to`g`risida ma`lumotlar keltirilgan. Insoniyatning ratsional tafakkur tarzining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari o`rganilgan. Antroplarning aqliy jihatdan rivojlangan turi Homo sapiensning boshqa turlardan faqri jihatlarini bio-falsafiy tahlil qilingan. O`quvchilarning biologiya faniga qiziqtirishda qo`shimcha materiallardan foydalanishni afzalliklar to`grisida fikr bildirilgan.*

Kalit so`zlar: *Homo sapiens, urug`, genetika, inson, homo erectus, homo ergastes, antropologlar,*

Аннотация: *В данной статье дается краткий обзор истории человечества. Дана информация об архантропах и их образе жизни. Изучены этапы формирования и развития рационального образа мышления человечества. Умственно развитый тип антропосов, Homo sapiens, подвергся био-философскому анализу, чтобы отличить его от других видов. Обсуждены преимущества использования дополнительных материалов в интересах студентов-биологов.*

Ключевые слова: *Homo sapiens, семья, генетика, человек, homo erectus, homo ergastes, антропологи,*

Annotation: *This article gives a brief overview of the history of mankind. Information about archanthropes and their way of life is given. The stages of formation and development of the rational way of thinking of mankind are studied. The mentally advanced type of anthropos, Homo sapiens, has been bio-philosophically analyzed to distinguish it from other species. The advantages of using additional materials in the interest of students in biology were discussed.*

Key words: *Homo sapiens, seed, genetics, man, homo erectus, homo ergastes, anthropologists,*

Borliqning vujudga kelishi va insonning paydo bo`lishi borasida bir qancha bahs munozaralar mavjud. Sokral va Senkulyar bilim rivojlanishida bu bahs yanada ko`payib bormoqda. Ammo, dialektik bahs haqiqatga yetaklaydi. Shuni ta`kidlashimiz lozimki, haqiqat ham nisbiy tushuncha. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib odamning paydo bo`lishini biologik, arxaik omillarni hisobga olib yondashishni lozim deb topdik. Taxminan 13.5 milliard yil avval “Katta portlash” deb atalmish hodisa oqibatida modda, energiya, vaqt va makon yuzaga keldi. Koinotimizning ushbu fundamental xususiyatlari tarixi bilan fizika shug`ullanadi.

Taxminan 300 ming yildan keyin yuzaga kelgan ushbu modda va energiya jamlanib, atomlar deb nomlanadigan murakkab strukturalarni shakllantiradi va atomlar o`z navbatida molekulalarga birikadi. Atomlar, molekulalar va ularning o`zaro munosabatlari bilan kimyo shug`ullanadi.

Taxminan 3.8 milliard yil oldin, Yer planetasida, ma`lum molekulalar organizm deb atalmish katta va murakkab strukturalarga birikadi va ushbu organizmlarni biologiya o`rganadi.

Taxminan 70 ming yil avval Homo sapiens turiga mansub organizmlar undan ham murakkab strukturalar bo`lmish madaniyatlarni yaratadi va ushbu madaniyatlarining keyingi rivojini tarix fani o`rganadi. Insoniyat tarixini uch muhim inqilob belgilab berdi. 70 ming yil muqaddam Aqliy (Kognitiv) inqilob tarixga ibtido berdi. Ushbu jarayonni 12 ming yil oldin boshlangan Agrar inqilob tezlashtirdi. Atigi 500 yil oldin boshlangan Ilmiy inqilob esa tarixga yakun yasashi hamda misli ko`rilmagan hodisalarni boshlashi mumkin. Tarix boshlanishidan ancha oldin ham odamlar bo`lgan. Zamonaviy odamlarga o`xshash jonzotlar 2.5 million yil oldin paydo bo`lgan. Lekin ularning sanoqsiz avlodlari o`zi bilan yonma-yon yashagan boshqa millionlab organizmlardan ajralib turmagan [1].

Arxeologlar va antropologlar Homo (odam) urug`iga mansub bo`lgan ko`plab turlarni mavjud bo`lganligini va bu turlar ba`zi hududlarda bir vaqtda, ba`zi hududlarda turli davrlarda yashashganliklarini kletirib o`tishadi. Quyidagi jadvalda

homo urug`iga mansub bo`lgan odam turlarini ko`rishimiz mumkin.

Homo rudolfensis (rudolf ko`li odami)

Homo ergastes (ishlaydigan odam)

Homo erectus (tik turgan odam)

Homo neanderthalensis (neandertal odam)

Homo sapiens (aqlli odam)

Hozirgi zamon ilm-fani insonning o`tgan vaqtlar davomida yashab kelgan odam ajdodlarining tuzilishini o`rganish imokinini bermoqda. Turli xil tafovutlar mavjudligiga qaramay odamzodning barcha turlarida bir qancha mushtarak jihatlar bor. Eng muhimi odamlarning boshqa jonzotlar bilan solishtirganda juda katta bosh miyaga egaligidir. Oltmish kilogramm vaznga ega bo`lgan sutemizuvchilarning o`rtacha miya hajmi 200 kub santimetrni tashkil etadi. 2.5 million yil oldingi eng qadimgi erkak va ayollarning miyasi hajmi taxminan 600 kub santimetr bo`lgan. Zamonaviy sapienslar o`rta hisobda 1200-1400 kub santimetrlik miyalarini ko`z-ko`z qilishadi. Neandertallarning miyalari esa undan ham katta bo`lgan. Odamning miyyasi qanchalik katta bo`lsa uning tafakkuri ham shunchalik yuksak bo`ladi degan qarashlar o`z tasdig`ini topmadi.

Ilmiy texnika inqilobi natijasida odamlarning barcha fenotip (rganizmlarning barcha tashqi belgi xususiyatlari (teri rangi,soch, quloq yoki burun shakli, gullarning rangi emas balki biokimyoviy (oqsilning tuzulishi, fermentning faolligi, qondagi gormonlar konsentratsiyasi va va boshqalar) va genotiplari bir asosga ega ekanligini ko`rsatib turibdi. Xatto ularning qon guruhlari ham boshqa jonzotlarning qon guruhlaridan tupdan farq qiladi.

Yuqorida keltirilgan fikrlardan quyidagi xulosaga kelimiz.Insoniyatning paydo bo`lishi, kishilik jamiyatining vujudga kelishi va taraqqiyoti kishilarda ong va tafakkurning rivojlanishi bilan bog`liqdir. Homo urug`i turlarining pado bo`lish davri bundan taxminan 2.5 million yil avvalni tashkil qilgan bo`lsada, ularning erishgan

yutuqlari jamiyatni shakllantirish va xizmat hamda himoya vositalarining yaratilishi rivojlanishi uchun yetarli bo`lmadi. Sapiens turi boshqa turlarda aql sohasining taraqqiy etganligi bilan ajralib turadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Yuval Noa Harari. Sapiens insoniyatning qisqacha tarixi. 2014. – 6 b.

